

PTT DALAM TUNGGAKAN GAJI
(Studi Implementasi Pembayaran Gaji PTT Di Kantor Kecamatan Obi Utara)

Oleh :

Abdul Halil Hi. Ibrahim¹, Rahmat Suaib², Arifin Abdullah³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembayaran Gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara, dengan menggunakan tipe dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kantor Kecamatan Obi Utara belum sesuai dengan harapan dari para pegawai PTT dan belum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan. Dikatakan belum sesuai harapan, dikarenakan pelaksanaan pembayaran gaji PTT sering terjadi keterlambatan antara 4 sampai 5 bulan. Padahal dalam ketentuan SK Bupati pembayaran gaji PTT itu per triwulan (3 bulan), dan penyalurannya langsung dimasing-masing instansi/lembaga dimana para PTT itu bekerja. Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran gaji PTT dikarenakan terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi antara lain (1) Minimnya anggaran pendapatan daerah, (2) Belum terdata secara akurat keberadaan PTT dimasing-masing instansi/lembaga, dan (3) Sistem atau cara pembayaran gaji PTT yang tidak tepat dan tidak adanya kontrak dari pimpinan.

Kata Kunci : Implementasi, Pembayaran Gaji dan Pegawai Tidak Tetap

^{1,2} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Pembangunan pegawai pemerintah atau dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada pengabdian (*devotion*), kejujuran (*sincerity*), tanggung jawab (*justice*), disiplin (*discipline*) dan keadilan (*responsibility*), sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri berhasil dengan baik serta dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan hati nurani mereka (Andycharolli, 2008).

Masyarakat pada prinsipnya membutuhkan suatu kehidupan yang harmonis, aman, tentram, makmur, dan tanpa membebankan masyarakat. Faktor ini yang kemudian menjadi dasar yang perlu untuk dicerna dan dikaji oleh berbagai elemen-elemen dan stakeholder yang ada pada daerah. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kepentingan besar untuk menggerakkan perekonomian daerah agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan cepat. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar, terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

Berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk meningkatkan pendapatan usahanya, dan juga membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Selain itu pemerintah daerah baru juga berperan menggerakkan perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan di instansi pemerintahan. Sejauh ini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan fungsi tersebut cukup baik, baik melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur, perekrutan tenaga PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk instansi pemerintahan.

Kebijakan perekrutan tenaga PTT yang terus dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diakui telah meminimalisir bahkan memangkas angka pengangguran yang ada di daerah ini. Berangkat dari itu, Bupati Halmahera Selatan mengeluarkan kebijakan yakni sebuah surat keputusan Bupati dengan No. 04. Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan. Surat keputusan dimaksud, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Halmahera Selatan yang salah satunya lewat perekrutan tenaga kerja di sektor pendidikan, kesehatan maupun sektor pemerintahan adalah di angkatnya PTT tersebut, dinilainya tepat dalam mengatasi masalah pengangguran yang ada.

Berdasarkan dengan kebijakan Bupati tersebut, disatu sisi pengangkatan PTT dinilai positif karena memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengabdikan diri pada masyarakat demi untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun, disisi lain kebijakan dimaksud masih mengisahkan berbagai permasalahan terutama masalah pembayaran gaji PTT di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di Kantor Kecamatan Obi Utara. Dalam melaksanakan tugas PTT dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, maka berdasarkan surat keputusan Bupati dengan No. 04. Tahun 2010 di berikan tunjangan/honor sesuai dengan klasifikasi tingkat pendidikan mereka masing-masing sebagai berikut:

1. Sarjana (S 1) Rp.750.000/Bulan
2. Sarjana Muda (DIII) Rp.650.000/Bulan.
3. SLTA.DI.DII Rp.600.000/Bulan
4. SMP Rp.550.000/Bulan
5. SD Rp.500.000/Bulan

Hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti, jumlah pengangguran yang ada di wilayah kecamatan Obi Utara berjumlah 93 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di wilayah Kecamatan Obi Utara secara total berjumlah 43 orang yang tersebar di beberapa lembaga pendidikan dan instansi pemerintah yaitu SD berjumlah 5 orang, SMP berjumlah 6 orang, SMA berjumlah 8

orang, Puskesmas Madapolo berjumlah 16 orang, dan Kantor Kecamatan Obi Utara berjumlah 8 orang. Dari jumlah dimaksud, sebagian besar gaji PTT belum dibayarkan dari bulan Januari sampai sekarang, dan bahkan di tahun 2014 yang lalu gaji PTT tidak dibayarkan selama 6 bulan sampai ada yang 1 tahun. Padahal, mekanisme pembayaran gaji PTT dapat diambil per triwulan dan langsung dimasing-masing instansi setempat atau kantor camat (Hasil observasi awal tanggal 01 Mei 2015).

Namun, mekanisme pembayaran gaji PTT belum sesuai dengan harapan, dan perlu untuk dikaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pembayarannya serta faktor-faktor penyebab/kendala sampai gaji PTT belum dibayarkan.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian (Lexy J. Moleong, 2001).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Menurut Wayne Parsons bahwa implementasi adalah perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik. Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain. Apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parson Wayne, 2006).

Implementasi harus dipahami sebagai proses pembelajaran “*Evolusioner*” bukan sebagai jenis konsekuensi kebijakan implementasi yang pernah dikemukakan dulu. Dalam perbaikan untuk edisi pertama, studi ini mengakui bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya, atau melaksanakannya dari atas.

Menurut HAW. Widjaja (2003), berbagai isu implementasi yang muncul harus menjadi perhatian dan perlu dianalisis serta diantisipasi agar implementasi otonomi desa dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pola pemerintahan dengan baik, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat), dalam menjalankan suatu kebijakan harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat perlu dilakukan, sehingga transparansi dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Van Meter dan Horn (dalam Wiliam Dunn, 2000), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Defenisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk

mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Menurut Solly Lubis (2007), bahwa keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderen, dan kebijakan distributifnya rendah, berbagai area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar menawar dan politik ketimbang di area distributif, dimana mungkin ada tekanan kontrol yang besar.

Gaji adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena gaji yang diperoleh oleh setiap seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji merupakan salah satu unsur penting yang dapat memenuhi kinerja karyawan, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan sehingga dengan gaji yang diberikan, karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih giat.

Menurut Poerwono (1982) peranan gaji ditinjau dari dua pihak, yaitu :

1. Aspek pemberi kerja (pimpinan) adalah manajer.

Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung biaya produksi dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Apabila suatu perusahaan memberikan gaji terlalu tinggi maka akan mengakibatkan harga pokok tinggi pula dan bila gaji yang di berikan terlalu rendah akan mengakibatkan perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja.

2. Aspek penerima kerja (karyawan).

Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji bukan satu-satunya motivasi karyawan dalam berprestasi, tapi gaji merupakan salah satu motivasi yang penting yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan

akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan.

Menurut Komaruddin (1995) fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi lain, yaitu :

1. Untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi.
2. Untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi.
3. Untuk memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang.

Gitosudarmo (1995) menyatakan bahwa untuk merancang imbalan finansial khususnya gaji dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kemampuan organisasi, mengaitkan dengan prestasi, peraturan pemerintah dan kompetitif.

Penggajian yang dirancang perlu mempertimbangkan azas keadilan. Konsep keadilan dalam hal ini berkaitan dengan *output-income*, input ataupun masukan antara lain meliputi pengalaman/masa kerja, senioritas, jenjang pendidikan, keahlian, beban tugas prestasi dan lain sebagainya, sedangkan *income* (hasil) adalah imbalan-imbalan yang diperoleh pekerja. organisasi jangan memaksakan diri untuk memberikan gaji di luar kemampuannya, karena hal itu dapat menyebabkan organisasi yang pada gilirannya juga akan merugikan pekerja itu sendiri. Untuk bidang tertentu dalam organisasi di mana prestasinya dapat diukur dengan mengaitkan secara langsung antara gaji dan prestasi kerja masing-masing.

Hasibuan (2002) tujuan penggajian, antara lain :

- a. Ikatan kerja sama

Dengan pemberian gaji terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas - tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

- b. Kepuasan kerja

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya

- sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
- c. Pengadaan efektif
- Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
- d. Motivasi
- Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.
- e. Stabilitas karyawan
- Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil.
- f. Disiplin
- Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan - peraturan yang berlaku.
- g. Pengaruh serikat buruh
- Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
- h. Pengaruh pemerintah
- Jika program gaji sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (seperti batas gaji minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pembayaran Gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara

Kecamatan Obi Utara adalah salah satu bagian dari instansi pemerintahan yang ada di daerah wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dipimpin oleh seorang Camat bernama Irman Djafar, S.Pd, yang memimpin 8.340 orang jiwa yang tersebar di 7 desa yakni desa Madapolo Barat, Madapolo, Madapolo Timur, Waringi, Galala, Cap dan Pasir Putih. Luas wilayah Kecamatan Obi Utara adalah sekitar 160,70 Km² atau 1,83 persen dari luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Semua desa di Obi Utara merupakan daerah pesisir. Melihat kondisi wilayah Kecamatan

Obi Utara dimaksud, maka untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dari beberapa aspek yakni; aspek pendidikan, kesehatan maupun pemerintahan dibutuhkan pegawai yang lebih banyak baik melalui perekrutan lewat jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun lewat jalur pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tujuan dari mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah bukan solusi yang baik dalam hal mengurangi angka pengangguran yang ada di Daerah Halmahera Selatan. Akan tetapi, kebijakan Bupati tersebut yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT harus mampu membuka banyak investasi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan sekarang ini. Dalam sisi lain suatu kebijakan yang dilakukan oleh Hi.Muhammad Kasuba selaku Bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja-kerja pemerintah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan kebijakan Bupati Halmahera Selatan dalam hal pengrekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut, maka segala yang berkaitan dengan hak para PTT baik itu biaya dan tunjangan serta pelaksanaan pembayaran Gaji para PTT setiap per triwulan (3 bulan) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan. Maka dari masalah-masalah pembiayaan yang di keluarkan untuk hak-hak para PTT diberikan langsung pada setiap unit-unit kerja masing-masing instansi/lembaga dengan klasifikasi pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan dengan adanya kebijakan Bupati tersebut dalam setiap tahunnya pengrekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Halmahera Selatan selalu ada, dengan melihat kebutuhan masyarakat yang mempunyai hak dalam mendapatkan kehidupan yang layak untuk masa depan mereka. Perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dilaksanakan,

disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan serta kebutuhan daerah dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ini dikarenakan jumlah pembayaran gaji yang diberikan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.

Pemberian gaji para pegawai (PTT) dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dalam bekerja harus diperhatikan pula masalah kesejahteraannya, agar pegawai yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian sepenuhnya kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bentuk kesejahteraan disini antara lain adalah kelancaran dalam pemberian gaji atau bentuk lainnya, sehingga setiap pegawai tentunya akan lebih bergairah dan bersemangat dalam bekerja mengingat kesejahteraannya dapat terpenuhi dan diterima sesuai dengan haknya

Permasalahan mendasar dari pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan khususnya di Kantor Kecamatan Obi Utara yakni masalah pelaksanaan pembayaran gaji para PTT. Padahal, jika merujuk pada ketentuan yang termuat dalam SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT segala pembiayaan PTT untuk mendapatkan hak-haknya berupa gaji per bulan/per triwulan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran gaji PTT. Namun, semua itu belum sesuai dengan aturan dalam SK Bupati dimaksud.

Dengan melihat masalah pelaksanaan pembayaran gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara, maka sesungguhnya kebijakan yang diambil Bupati Halmahera Selatan yang termuat dalam SK Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) perlu untuk dikaji ulang masalah pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum sesuai dengan aturan/ketentuan yang termuat dalam SK dimaksud. Sehingga melalui pengkajian secara mendalam terkait masalah-masalah pembayaran gaji PTT ini, kedepannya pelaksanaan pembayaran gaji

PTT tepat pada waktunya yakni per triwulan (3 bulan) sudah diterima oleh para Pegawai Tidak Tetap (PTT).

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pembayaran Gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi maka setiap pimpinan suatu organisasi dapat dipastikan mempunyai suatu aturan dan ketentuang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini di buat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, pekerjaan dan tugas yang diberikan pada pegawai senantiasa untuk dilakukan pengawasan oleh instansi terkait (pimpinan) dalam rangka mengetahui kinerja pegawai itu sendiri. Pengawasan kerja adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan kerja yang telah dilakukan harus dibaringi dengan kesejahteraan para pegawai. Bentuk kesejahteraan dapat berupa pemberian gaji/insentif sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sesuai mekanisme aturan dalam instansi tersebut.

Namun bentuk kesejahteraan berupa gaji/insentif yang diterima para Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum sesuai dengan harapan. Ketidaksesuaian harapan ini, karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pembayaran gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara yakni :

1. Terkait dengan anggaran pendapatan daerah, karena gaji PTT digunakan dengan dana pendapatan daerah yang akhir-akhir ini pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan sangatlah memprihatinkan.
2. Belum terdata secara akurat keberadaan PTT di masing-masing instansi, sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan pembayaran gaji PTT dari daerah
3. Sistem atau cara pembayaran gaji yang tidak tetap dan tidak adanya kontrak dari pimpinan sehingga banyak pegawai PTT yang sudah diangkat tidak melaksanakan tugas semaksimal.

Dari beberapa kendala-kendala yang dihadapi tersebut, setidaknya perlu untuk diminimalisir dengan jalan mencari solusi memecahkan kendala yang dihadapi, sehingga pembayaran gaji PTT tepat pada waktunya (per triwulan) berdasarkan aturan atau ketentuan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan.

KESIMPULAN

1. Implementasi pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kantor Kecamatan Obi Utara belum sesuai dengan harapan para PTT dan belum sesuai dengan aturan atau ketentuan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Belum sesuai pembayaran gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara, dikarenakan pelaksanaan pembayarannya belum mengikuti Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 04 Tahun 2010 yakni pembayaran gaji PTT semestinya per triwulan (3 bulan) sudah diterima, malahan gaji yang diterima para PTT 4 bulan dan bahkan 5 sampai 6 bulan baru diterima gajinya.

3. Keterlambatan pelaksanaan pembayaran gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi, yakni :
 - a. Minimnya anggaran pendapatan daerah
 - b. Belum terdata secara akurat keberadaan PTT di masing-masing instansi/ lembaga
 - c. Sistem atau cara pembayaran gaji PTT yang tidak tepat dan tidak adanya kontrak dari pimpinan.

SARAN

1. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar senantiasa dan selalu memperhatikan masalah kesejahteraan para Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan menyalurkan/mencairkan gaji para PTT tepat pada waktunya. Sehingga para PTT dapat menerima haknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (per triwulan).
2. Pemerintah kecamatan Obi Utara supaya memperhatikan para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam bekerja, sehingga pembayaran gaji PTT sesuai dengan tingkat kerja pegawai yang selalu masuk kantor dan disiplin kerja serta dapat memberikan sanksi berupa pemotongan gaji jikalau PTT malas dalam bekerja. Selain itu juga, manakala gaji para PTT telah disalurkan ke dalam dana rutin kecamatan agar pembayaran gaji PTT dilaksanakan tepat pada waktunya.
3. Pemerintah daerah dan kecamatan agar dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran gaji PTT, pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin mengelola potensi daerah dan mencari alternatif sumber-sumber pendapatan daerah supaya persoalan/permasalahan pembayaran gaji PTT dapat diatasi sedini mungkin dan tunggakan pembayaran gaji PTT tidak terulang kembali lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
- Gitosudarmo, I. dan Sudita, N. 2000. Perilaku Keorganisasian. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lubis, M. .Solly, Kebijakan Publik, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
- Poerwono. 1982. Gaji, Upah, Insentif, Tunjangan. Google.com
- Wayne, Parsons, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Widjaja. HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.